

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI

Nishanov Akram Xasanovich

Texnika fanlari doktori
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Tizimli va amaliy dasturlashtirish kafedrasini
professori
Toshkent, O'zbekiston
nishanov_akram@mail.ru

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti
Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va
kimyo kafedrasini mudiri,
Nukus, O'zbekiston
beglerbekov@mail.ru

Babanazarov Danil Jandullayevich

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti
Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va
kimyo kafedrasini assistenti,
Nukus, O'zbekiston
danil.babanazarov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada qishloq ho'jaligi ekinlari navlarini xududlashtirishda dastlabki ishlov berish, tasniflash masalasi, qovun navlari sifatini aniqlashda foydalaniladigan mezonlar, yechiladigan masalalarning matematik ifodalari keltiriladi va u asosida algoritmi ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tasniflash, dastlabki ishlov berish, o'quv tanlanma, nominal belgi, komponenta, skalyar ko'paytma

Kirish

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 108ta qovun navlari etkazilib, har bir qovun navi bo'yicha ularni xarakteristikalari matnli ko'rinishda ifodalangan. Tadqiq etilgan adabiyotlarda qovun navlarini ifodalovchi belgilar har xil tipda, asosan matnli ko'rinishda ifodalangan. Shu sababli qovun navlarini belgilar orqali shakllantirishda matnli ma'lumotlarga ko'ra nominal ko'rinishdagi ifodalanishi o'rganilayotgan qovun navlarini to'laroq mukammal tasvirlanishiga olib keladi. Odatda, amaliyotda belgilar majmuasi bir sonli ko'rinishga keltirilib o'quv tanlanma obyektlarini xarakterlovchi

belgilar qiymatini normallashtirish ishlari amalga oshiriladi.

Metodologiya

Maqolada ilmiy ishni mulohazalar asosida olib borish maqsadida mavjud qovun navlarining o'ziga xoslik xususiyat parametrlarini aniqlash va maxsus belgilashlar orqali ifodalash lozim. Qovun navlari bilan shug'ullanuvchi seleksioner mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra qovun navlarini ifodalovchi parametrlar shartli matn ko'rinishdagi ko'rsatkichlardan iborat. Demak, mavjud 108 xil qovun navlarini quyidagicha belgilab olamiz:

x_i – qovun navi, $i = \overline{1,108}$.

Quyida ushbu qovunning navlari batafsil keltiriladi: x_1 – Maxalliy sariq handalak navi, x_2 – Samarqand sariq handalagi navi, x_3 – Zarg'aldog' handalak navi, x_{108} – Madani zamon navi.

Har bir qovun navi - $x_i = (x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^N), i = \overline{1, 108}$ tadqiqot obyekti deb olinadi. Bu yerda x_i^j i -navning j -parametri deb o'qiladi. Navlarni ifodalovchi parametrlarning o'ziga xosligi shundan iboratki, ularning shkala o'lchami va qiymatlar fazosi bir-biriga mutanosib emas. Ya'ni, bundan kelib chiqib, shartli turda ushbu shartni kiritish o'rinli bo'ladi:

$$\forall x_i^{j^N} \neq \forall x_i^{j^M},$$

bu erda j^N va j^M lar j -parametrlarning o'lcham kattaligi.

Tadqiqot davomida taxlil qilingan va aniqlangan ushbu parametrlar va ularning nominal qiymatlari tushunarli bo'lishi uchun jadvaldagi kabi ifodalash qulay hisoblanadi. Jadvalga ko'ra qovun navlarining hozircha o'rganilgan, tahlil qilingan belgilari soni 28tani tashkil etadi, ya'ni $N = 28$. Tahlilga ko'ra har bir belgi matn ko'rinishida bo'lib, har xil matn ko'rinishidagi qiymatlarni qabul qiladi. Bu tahliliy jarayonda barcha 108ta qovun navlari ishtirok

etgan. Masalan, tahlil qilinayotgan i – qovunning beshinchi belgisi x_i^5 – qovun guli deb nomlanib va bu belgi quyidagi matnli qiymatlarni qabul qiladi: $x_i^{5,1}$ – germofrodit-erkak jinsli, $x_i^{5,2}$ – germofrodit, $x_i^{5,3}$ – ayrim jinsli.

Xuddi shuningdek, oltinchi belgi x_i^6 – meva shakli deb nomlanib, quyidagi qiymatlarni qabul qiladi: $x_i^{6,1}$ – yapaloq, $x_i^{6,2}$ – bir oz yapaloq, $x_i^{6,3}$ – dumaloq yoki yapaloq, $x_i^{6,4}$ – dumaloq, $x_i^{6,5}$ – ellipssimon yoki dumaloq, $x_i^{6,6}$ – tuxumsimon yoki ellipssimon, $x_i^{6,7}$ – keng ellipssimon, $x_i^{6,8}$ – kalta tuxumsimon, $x_i^{6,9}$ – tuxumsimon, $x_i^{6,10}$ – ellipssimon, $x_i^{6,11}$ – ellipssimon, ovalsimon yoki kalta ovalsimon, $x_i^{6,12}$ – dumaloq yoki ovalsimon, $x_i^{6,13}$ – dumaloq, qirra uchli, kam hollarda ovalsimon, $x_i^{6,14}$ – uzunchoq tsilindrsimon, $x_i^{6,15}$ – tsilindrsimon, $x_i^{6,16}$ – ovalsimon, $x_i^{6,17}$ – urchuqsimon, $x_i^{6,18}$ – tuxumsimon yoki cho'ziq tuxumsimon, $x_i^{6,19}$ – urchuqsimon yoki tsilindrsimon, $x_i^{6,20}$ – tsilindrsimon yoki ellipsimon, $x_i^{6,21}$ – urchuqsimon, $x_i^{6,22}$ – cho'ziq ellipssimon, $x_i^{6,23}$ – ellipssimon yoki cho'ziq tuxumsimon, $x_i^{6,24}$ –

Qovun navlari	Qovun belgilari																												Regionlar kesimida raqamlashtirish	
	x^1	x^2	x^3	x^4	x^5	x^6	x^7	x^8	x^9	x^{10}	x^{11}	x^{12}	x^{13}	x^{14}	x^{15}	x^{16}	x^{17}	x^{18}	x^{19}	x^{20}	x^{21}	x^{22}	x^{23}	x^{24}	x^{25}	x^{26}	x^{27}	x^{28}		
x_1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	16	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1,2,....,13
x_2	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1	16	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	5	1	8,4,3
x_3	1	1	1	1	1	2	2	3	1	2	16	3	3	3	3	1	2	1	1	2	3	1	15	1	1	1	1	5	1	8
x_4	1	1	1	1	1	2	3	1	2	3	6	4	4	3	3	3	2	26	24	2	5	1	3	1	1	1	1	3	1	1,1,3
x_5	1	1	1	1	1	1	3	5	2	4	16	4	4	1	2	4	3	5	4	1	4	2	2	2	1	3	3	1	11,12	
x_6	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	16	5	5	1	2	5	3	5	2	1	3	1	2	1	1	1	2	3	1	1,1,3
x_7	1	1	1	1	1	3	3	2	2	5	16	4	4	1	2	6	3	9	11	2	6	2	4	3	1	1	4	9	1	1,1,3
x_8	1	1	1	1	1	4	1	7	2	3	16	4	4	2	2	7	3	3	5	2	7	1	2	4	2	4	2	1	1,5,8,10	
x_9	1	1	1	2	1	3	1	9	2	6	16	6	6	4	2	4	2	6	4	2	8	2	2	4	1	4	6	2	3,5,6,8,9	
x_{10}	1	1	1	1	1	5	1	10	3	4	8	6	6	2	2	4	3	8	7	2	8	1	1	2	2	4	5	1	8	
.
.
.
x_{100}	2	2	1	1	1	22	4	21	4	25	1	18	18	2	4	4	12	14	14	2	6	2	1	4	7	22	16	12	2,7,10,11,12	
x_{101}	2	2	2	1	1	22	4	25	16	23	7	18	18	4	2	11	15	20	23	2	21	1	2	4	7	23	24	12	1,1,3	
x_{102}	1	2	2	1	2	21	4	22	17	24	1	18	18	4	2	4	12	19	19	2	19	2	6	2	7	21	23	16	1,1,3	
x_{103}	2	1	1	1	1	22	9	29	17	22	8	15	15	2	2	4	2	7	7	2	12	2	4	2	7	22	21	15	1,8,12,13	
x_{104}	2	2	2	1	1	15	4	18	7	3	1	16	16	4	1	4	8	16	15	2	9	2	1	2	7	22	19	12	3,1,3	
x_{105}	1	2	2	1	1	18	4	15	3	12	1	8	8	4	2	11	4	15	9	3	19	2	1	7	7	23	15	15	1,2,....,13	
x_{106}	2	1	2	1	1	22	4	24	15	12	1	25	25	4	2	4	2	17	20	2	9	1	1	4	7	25	25	12	1,5,9	
x_{107}	2	2	3	1	1	16	4	25	7	18	1	4	4	4	2	4	2	4	5	1	22	1	14	4	6	15	17	6	1,3,8,13	
x_{108}	2	2	2	1	1	27	4	27	7	12	1	25	25	4	2	4	19	9	15	2	9	1	4	2	7	24	26	15	1,1,3	

1-Jadval. Qovun navlarini nominal belgilar asosida shakllantirilishi

ovalsimon yoki tuxumsimon, $x_i^{6,25}$ - yumaloqsimon, $x_i^{6,26}$ - tuxumsimon, to'mtoq uchli, $x_i^{6,27}$ - cho'ziq tsilindsimon.

Bu ko'rinishdagi belgilashlar qovun navlarini xududlar bo'yicha tasniflashda va ularning algoritmik ta'minotlarini ishlab chiqishda qulayliklar yaratadi. Quyida ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda matematik ifodalanishi ishlab chiqildi.

Har bir belgi bir nechta qiymat qabul qilishi mumkin. Masalan: Qovun navlarini belgilar orqali ifodalanishi matn ko'rinishida bo'lib barcha x^j , $j = \overline{1, N}$, belgilar bir nechta qiymat qabul qiladi. Tadqiqot natijasida quyidagilar aniqlandi: x^1 – belgi ikkita matnli qiymat qabul qiladi, ya'ni "o'рта" yoki "yirik"; x^2 – belgi ham ikkita matnli qiymat qabul qiladi, ya'ni "o'рта uzunlikda" yoki "uzun"; va hakoza, x^{28} – belgi esa, 16ta matnli qiymat qabul qiladi. Shakllantirilgan matnli ma'lumotlar nominal belgilar orqali ifodalanib, qovun navlarini nominal belgilar asosida **1-jadvalda** keltirilgan.

Jadvalning birinchi ustunida qovun navlari $x_i, i = \overline{1, 108}$, keyingi ustunlarda esa belgilari $x_i = (x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^{28})$, $i = \overline{1, 108}$ ifodalangan. Har bir obyekt 28ta belgi orqali berilgan. Uchunchi ustunda esa, ushbu qovun navi ekiladigan xududlar taqdim etilgan. Masalan: x_1 - maxalliy sariq handalak navi respublikamizning barcha xududlarida ekiladi, ya'ni (1, 2, ..., 13); x_3 - zarg'aldog' handalak navi esa faqatgina bitta xududda, ya'ni Samarqand viloyatida (8) ekiladi va hakoza.

Usullar va materiallar

Bunda umumiy tanlanma obyektlari to'plamini X orqali belgilaylik. Quyidagi ko'rinishdagi ifodalangan $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p, p = \overline{1, r}$ o'quv tanlanmani shakllantirish talab etilsin N – o'lchovli belgilar fazosida quyidagi ko'rinishda yoziladi $x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^N), i = \overline{1, m_p}, N$ o'lchovli belgilar fazosida qaralgan,

X_p sinfda m_p ta x_{p1}, \dots, x_{pm_p} obyektlardan tashkil obyektlardan tashkil topgan $X = \bigcup_{p=1}^r X_p$. Bu masalaning matematik ifodassini quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin. Demak, shunday X_p sinf

shakllantirilsinki bunda sinf obyektlarining o'zaro o'xshashlik darajalari 55%dan kam bo'lmasin.

$$X_p = \{ \forall x_{pi}, x_{pk}: v(x_{pi}, x_{pk}) \geq 55\%, i \neq k, p = \overline{1, r} \} \quad (1)$$

Bu sinfda shunday shakllantiriladiki, bu sinf obyektlarining ixtiyoriy ikkitasining o'xshashlik darajasi 55%dan kam bo'lmaydi.

Bu ishni amalga oshirish uchun quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N), \mu = (\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^N),$$

bul vektorlari bo'lib, ularning komponentalari nol yoki bir qiymatlarni qabul qiladi. Bu yerda $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N)$ vektorining komponentalari hisoblash ishlarida qaysi belgi ishtirok etayotganligini yoki ishtirok etmayotganligini bildiradi.

Agar $\lambda^j = 1$ bo'lsa, u holda j -komponent hisoblash ishlarida ishtirok etadi, aks holda $\lambda^j = 0$ bo'lsa, u holda j -komponent hisoblash ishlarida ishtirok etmaydi. Demak biz shunday $\lambda_{optimal} = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N)$ vektor topishimiz zarurki, bu vektor yordamida (1) amalga oshirilsin. Bu erda $\lambda_{optimal} = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N)$ vektor komponentalarining birga tenglarini informativ belgilar, nolga teng qiymatlarini esa noinformativ belgilar deb tushuniladi.

Xuddi shuningdek, $\mu = (\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^N)$ bul vektorini aniqlab olamiz. Bu vektorning komponentalari quyidagicha hisoblanadi. Faraz qilaylik bizga ikkita $x_i, x_k \in X$ obyektlar berilgan bo'lsin, u holda $\mu(x_i, x_k)$ vektorining komponentalari quyidagicha hisoblanadi:

$$\mu^j(x_i, x_k) = \begin{cases} 1 \text{ agar } |x_i^j - x_k^j| = 0, j = \overline{1, N}. \\ 0 \text{ aks holda.} \end{cases}$$

Bu yerda $\mu^j(x_i, x_k) = 1$ bo'ladi, agar ikkita obyektning mos komponentalari $x_i^j = x_k^j$ o'zaro teng bo'lsa. Demak, $\mu(x_i, x_k)$ vektorining $\mu^j = 1$ bo'ladi, agar ikkita x_i, x_k obyektlarning mos komponentalari $x_i^j = x_k^j, i \neq k$ o'zaro teng bo'lsa. Shunday qilib, o'quv tanlanmaning ixtiyoriy ikkita objekti uchun $\mu(x_i, x_k)$ vektorini bir qiymatli aniqlash mumkin.

Faraz qilaylik $\kappa = \sum_{j=1}^N \mu^j(x_i, x_k)$ kattalik orqali x_i, x_k obyektlarning o'qshashlik koeffitsientini

belgilaylik. Bu kattalik x_i, x_k obyektlarning bir xil bo'lgan komponentalari sonini bildiradi. Bu ikkala obyektning o'qshashlik darajalarini $v(x_i, x_k)$ orqali belgilaylik va uni foizda quyidagicha hisoblaymiz:

$$v(x_i, x_k) = \frac{x * 100\%}{N}$$

Berilgan $\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^N), \mu = (\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^N)$ bul vektorlari yordamida x_i, x_k obyektlarning o'qshashlik darajalarini aniqlovchi kattalikni $\theta(\lambda, x_i, x_k)$ kabi belgilaymiz. Natijada, $N - \ell$ informativ belgilar fazosida x_i, x_k obyektlarning o'qshashlik darajalarini aniqlovchi maqsad funktsiya quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$\theta(\lambda, x_i, x_k) = (\lambda, \mu(x_i, x_k)),$$

bu erda $(*, *)$ -vektorlarning skalyar ko'paytmasini bildiradi.

Quyidagi optimizatsiya masalasini yechimini topish talab etiladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta(\lambda, x_{p_i}, x_k) = (\lambda, \mu(x_{p_i}, x_k)) \rightarrow \min \\ \lambda \in \Lambda^\ell = \{\lambda: \lambda^j \in \{0; 1\}, \sum_{j=1}^N \lambda^j = N - \ell\} \\ X_p = \{\forall x_{p_i}, x_{p_k}: v(x_{p_i}, x_{p_k}) \geq 55\%, i \neq k, p = \overline{1, r}\} \\ x_{p_i}, x_k \in X \end{array} \right.$$

Demak, bu optimizatsiya masalasini yechimi quyidagi natijalarni aniqlashga imkon beradi:

1. ℓ -ta noinformativ belgilarni topadi;
2. $X_p = \{\forall x_{p_i}, x_{p_k}: v(x_{p_i}, x_{p_k}) \geq 55\%, i \neq k, p = \overline{1, r}\}$ ni shakllantirib beradi;
3. r ta sinflar shakllantiriladi.

Natijalar

Maqolada (2) optimizatsiya masalasini yechish uchun quyidagi algoritm taklif etilgan:

Asosiy oyna

1. Boshlanishi;
2. Asosiy oynaning tashkil etilishi;
3. Asosiy oynada: Dastlabki ma'lumotlar va X obyektlarning kiritilishi, displey ekranida ma'lumotlarini yangilash ("DM", "XO", "Yangilash" qism dasturlari); Dasturning bajarilishi ("Bajarish" qism dasturi, asosiy qism va natijalarni ko'rish); Dastlabki ma'lumotlar, X obyektlar va natijalarni saqlash

("S_DM", "S_XO", "S_Natija" qism dasturlari);

4. Tamom.

"Bajarish" qism dasturi

1. **Boshlanishi**;
2. w – obyektlar soni, l – parametr uzunligi, kam_p_soni – kamaygandagi parametr soni, protsent – yaqinlik protsentini kiritish;
3. X matritsasini yaratish va ma'lumotlarni qabul qilish;
4. Olib tashlangan minimal parametr indeklari va minimal sinf soni ParIndex=[], min_par_sinf = [], parametr soni p_soni = l;
5. **Agarda**: p_soni > kam_p_soni **bo'lsa** par_sinf=[], p_soni= p_soni - 1 "6"ga bor, **bo'lmasa** "24"ga bor;
6. parametr = 0 dan l-1 **gacha takrorlash**, oxirida "24"ga bor;
7. **Agarda** parametr not in ParIndex **bo'lsa** "parametr+1-parametr olib tashlanganda natija" va "l-p_soni-takrorlash"ni ekranga bosmaga chiqar, "8"ga bor, **bo'lmasa** "23"ga bor;
8. X[i][l]=[0], jami_s_soni(jami sinf soni)=0, i=0;
9. **Agarda** i < w **bo'lsa agarda** X[i][l]==[0] **bo'lsa** jami_s_soni+=1, X[i][l]=[jami_s_soni] **bo'lmasa** "21"ga bor, **bo'lmasa** "22"ga bor;
10. Ekranga bosmaga chiqar "jami_s_soni – sinf";
11. j=i+1
12. **Agarda** j < w **bo'lsa agarda** X[j][l]==[0] **bo'lsa** X[j][l]=[jami_s_soni], k2=0, k3=0, "13"ga bor, **bo'lmasa** "20"ga bor, **bo'lmasa** "21"ga bor;
13. k1 = i dan j+1 **gacha 1 qadam bilan takrorlash**, oxirida "19"ga bor;
14. **Agarda** X[k1][l]==[jami_s_soni] **bo'lsa** "15"ga bor, **bo'lmasa** "13"ga bor;
15. k2=k2+1, s1=0
16. l1 = 0 dan l **gacha 1 qadam bilan takrorla**, oxirida "18"ga bor;
17. **Agarda** (l1!=parametr) and (l1 not in ParIndex) and (X[k1][l1]==X[j][l1]) **bo'lsa** s1=s1+1 **bo'lmasa** "16"ga bor
18. **Agarda** s1*100/p_soni > protsent **bo'lsa** k3=k3+1 **bo'lmasa** "13"ga bor;

19. **Agarda** $k_2=k_3$ bo'lsa $X[j][k]$ ni ekranga bosmaga chiqar, **bo'lmasa** $X[j][l]=0$;
20. $j=j+1$, "12"ga bor;
21. $i=i+1$, "9"ga bor;
22. `par_sinf.append(jami_s_soni)`, "6"ga bor;
23. `par_sinf.append(109)` (maksimumlik uchun shunchaki 108 dan katta son), "6"ga bor;
24. $m_p_s=\min(\text{par_sinf})$,
`min_par_sinf.append(m_p_s)`, `minIndex = par_sinf.index(min(par_sinf))`,
`ParIndex.append(int(minIndex))`;
25. Ekranga bosmaga chiqar: "Olib tashlangan inoinformativ belgilarning indeksi va natijadagi sinflar soni: "ParIndex1, min_par_sinf,"Parametrlar jami soni:" p_soni; "Yaqinlik protsenti:-" protsenti;

26. Oxiri

"DM" qism dasturi

- $s = f.read()$. "DM.txt" faylidan ma'lumotlarni o'qish;
- $s=s.split('\n')$. Katakchalarga taqsimlash;
- `entry2.insert(0,s[0])`, `entry3.insert(0,s[1])`,
`entry4.insert(0,s[2])`, `entry5.insert(0,s[3])`,
tegishli ketma-ketlikda maydonlarga kiritish;

"XO" qism dasturi, so'z bilan

- Boshlanishi**;
- $s = f.read()$. "XO.txt" faylidan ma'lumotlarni o'qish
- `t3.insert("1.0",s)` Matn maydoniga kiritish
- Oxiri**

"Yangi" qism dasturi

- Boshlanishi**;
- `entry2.delete(0,END)`
- `entry3.delete(0,END)`
- `entry4.delete(0,END)`
- `entry5.delete(0,END)`
- `t3.delete("1.0",END)`
- `t4.delete("1.0",END)` (Maydonlarni tozalash)
- Oxiri**

"S_DM" qism dasturi

- Boshlanishi**;
- $s = \text{entry2.get}()$
- $f.o'rite(s+'\n')$

- $s = \text{entry3.get}()$
- $f.o'rite(s+'\n')$ ("DM.txt" fayliga ma'lumotlarni saqlash)

6. Oxiri

"S_XO" qism dasturi

- Boshlanishi**;
- $s = t3.get("1.0",END)$
- $f.o'rite(s+'\n')$ ("XO.txt" fayliga ma'lumotlarni saqlash)

4. Oxiri

"S_Natijja" qism dasturi

- Boshlanishi**;
- $s = t4.get("1.0",END)$
- $f.o'rite(s+'\n')$ ("XO.txt" fayliga ma'lumotlarni saqlash)

Xulosa

Maqolada timsollarni aniqlashning asosiy tanib olish masalasi o'rganilgan bo'lib, bunda hal qiluvchi qoidani qurish informativ belgilar fazosida amalga oshirilgan. Hal qiluvchi qoida baholarni hisoblash algoritmlariga asoslanib, nazoratdagi obyekt uchun har bir sinf obyektlari ovoz berish yo'li bilan qurilgan. Bu sodda usul bir vaqtning o'zida, bir tomondan timsollarni asosiy masalasini hal qilsa, ikkinchi tomondan informativ belgilar majmuasini ham shakllantiradi. Buning uchun maqsad funksiyasi shakllantirilgan bo'lib, har bir belgilar majmuasida minimal sinflarni shakllantirish masalasi yechiladi. Sinflarni shakllantirishga qo'yilgan talab va belgilarga qo'yilgan talablar asosida qurilgan optimizatsiya masalasini yechish algoritmi ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Ибрагимов М.Ю., Бекбергенов К, Жоллыбеков Б. Б, Курбаниязов М. Қарақалпақстан шараятында баў-бақша хэм палыз өнимлерин жетистириў усыллары, Нөкис – 2009, 90 б.

- Коринец В.В., Иванова Е.И., Мачулкина В.А., Санникова Т.А. и др. «Дыни продовольственные. Типовой технологический процесс» Стандарты отрасли на типовые технологические процессы производства семян,

овощную и бахчевую продукцию. – М.: ГУПМО «Мытищинская типография», 2003. – С. 156-172.

3. Қовун ва тарвуз етиштириш: илмий нашр / «Агробанк» АТБ.-Тошкент: “ТАСВИР” нашриёт уйи, 2021. - 88 б.

4. Нишанов А.Х., Беглербеков Р.Ж., Ўқув ва назорат танланмалари, белгилар фазосини шакллантириш усули // “Алгебра, Амалий математика ва ахборот технологиялари масалалари” мавзусидаги Республика илмий конференцияси материаллари 20-21 декабрь 2016 йил, 68-69 б.

5. Нишанов А.Х., Беглербеков Р.Ж., Калбаев А.М. Амалиётда ўқув танланма объектларининг муҳимлик даражаларини аниқлаш босқичлари // “Табийий илимларди раўажландырыўда информациялық-коммуникациялық технологиялардың орны” атамасындағы Республикалық илмий-эмелий конференция мақалалар топламы 9-ноябрь 2021-жыл, 258-262 б.

8. Mahmoud Akrami, Ahmad Arzani. Inherentse of fruit yield and quality in melon (Cutsumis melo L.) grown under feld salinity stress// Scientifits Reports (2019) 9:7249 pp. 1-13

9. Mavlyanova R., Rustamov A., Khakimov R., Khakimov A., Turdieva M. and S. Padulos, Uzbekiston Qovunlari, Melons of Uzbekistan, Дыни Узбекистана IPGRI Markaziy Osiyo bo'yicha hududiy ofisi. Toshkent, O'zbekiston., 2005. – 206 с.

10. Ostonakulov T.E., Sanaev S.T., Khamdamova E.I. (2016) Samarkand melons. Samarkand: Navruz. 39 p.

11. Nishanov A.X., Beglerbekov R.J., Kudiyarov B.S. Poliz ekinlari turlarini xududlar bo'yicha tasniflash, noinformativ belgilar majmualarini tanlash va ularning dasturiy majmuasi - “RCM - Regional classification of types of melons, selection of non-informational sign sets and their software package” // DGU 17256, 30.06.2022.

